

ЎЗБЕКИСТОН ГЕОГРАФИЯ ЖАМИЯТИ

АХБОРОТИ

58-ЖИЛД

**ЎЗБЕКИСТОН
ГЕОГРАФИЯ ЖАМИЯТИ
АХБОРОТИ**

58 – жилд

**ИЗВЕСТИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
УЗБЕКИСТАНА**

58 – том

**THE ANNALES
OF THE GEOGRAPHICAL SOCIETY
OF UZBEKISTAN**

Volume 58

Тошкент-2020

Юсупов Б.Н., Очилов Ш.Ш.*

**АҲОЛИНИНГ ТАБИЙ ВА МЕХАНИК ҲАРАКАТИНИ ХАРИТАГА
ОЛИШНИНГ АЙРИМ УСЛУБИЙ МАСАЛАЛАРИ**

Аннотация. Социал-иқтисодий картографияда аҳоли ва аҳоли миграциясига оид хариталар муҳим ўрин тутди. Шунингдек, мақолада аҳоли ва аҳоли миграцияси хариталарига оид муаммолар ўрганилган, Ўзбекистон аҳолисининг табиий ва механик ҳаракатини статистик маълумотлар асосида таҳлил қилинган, шунингдек, аҳолининг табиий ва механик ҳаракатини харитага олишда картографик тасвирлаш усуллари тўғри танлаш бўйича тавсиялар келтирилган. Аҳолининг табиий ва механик ҳаракатлари хариталарини лойиҳалаш ва тузишда масштабларни танлаш бўйича ва географик ахборот технологиялари асосида яратилиш масалалари ёритилган. Шунингдек, аҳоли ва аҳоли миграциясига оид хариталар тузишда замонавий усуллари қўллаш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: аҳоли, миграция, харита, атлас, картографик метод.

Некоторые методологические вопросы картографирования естественного и механического движения населения

Аннотация. Карты населения и миграций играют важную роль в социально-экономической картографии. В связи с этим, в данной статье исследуются проблемы миграции населения. Авторами на основе статистических данных анализируется естественное и механическое движение населения Узбекистана, а также даются рекомендации по правильному выбору картографических способов изображения естественного и механического движения населения. Рассматриваются вопросы выбора масштаба при проектировании и составлении карт естественного и механического движения населения, создания их на основе геоинформационных технологий. Даются научно обоснованные предложения и рекомендации по использованию современных методов картографирования населения.

Ключевые слова: население, миграция, карта, атлас, картографический метод.

Some methodological issues of mapping the natural-mechanical movement of the population

Abstract. The map of population and population migration play an important role in laying the foundations of socio-political independence in Uzbekistan, the comprehensive strengthening and deepening of economic reforms. This article examines the problems of population and population migration, analyzes the natural and mechanical movements of the population of Uzbekistan on the basis of statistics, as well as recommendations for the correct choice of cartographic methods of mapping natural and mechanical movements of the population listed. Opinions on the choice of scales in the design and construction of maps of natural and mechanical movements of the population and the creation of them on the basis of geographic information technology and scientific approaches to their cartographic study are discussed. There are also scientifically based suggestions and recommendations for the use of modern methods of mapping population and population migration.

Key words: population, migration, map, atlas, cartographic methods, statistical information.

Кириш. Аҳоли ўртасида содир бўлаётган жараёнлар биологик, географик, ижтимоий – иқтисодий омиллар таъсирининг натижасидир. Аммо, аҳоли ривожланишига ҳал қилувчи таъсирни ижтимоий – иқтисодий омиллар кўрсатади. Аҳоли муаммолари одамларнинг биологик хусусиятлари, инсонларнинг атроф-муҳит билан ўзаро алоқаси, ижтимоий – иқтисодий тараққиёт билан боғлиқ, чунки аҳолининг меҳнатга яроқли қисми жамиятнинг асосий ишлаб чиқарувчи кучидир. Аҳолининг турли мақсадларда, жумладан янги ерларни ўзлаштириш, даромад топиш, ўқиш, яшаш ҳамда сиёсий нуқтаи назардан яшаш жойини доимий ёки вақтинча ўзгартириши унинг

* Юсупов Бахриддин Нормўминович – ЎзМУ География ва табиий ресурслар факультети Картография кафедраси ўқитувчиси. E-mail: bahridinyusupov@gmail.com;

Очилов Шодикул Шомуродович – ЎзМУ География ва табиий ресурслар факультети Картография кафедраси ўқитувчиси. E-mail: shodukulochilov@gmail.com

механик ҳаракати ҳисобланади. Аҳоли хариталарининг имкониятларидан фойдаланиб, кенг кўламли, назарий, услубий ва амалий тадқиқотларни амалга ошириш, меҳнат ресурсларини мақсадга мувофиқ ҳудудий тақсимлаш, улардан самарали фойдаланиш бугунги кун талабидир. Макон ва замон доирасида ҳамда моделлаштириш тамойиллари асосида тузилган аҳоли хариталаридан фойдаланиб, кўплаб жараёнларни тадқиқ этиш, улар ёрдамида бўлаётган ўзгаришларни кузатиш ва географик ахборот тизимларида моделлаштириш мумкин.

Ўзбекистонда ижтимоий–сиёсий мустақилликнинг пойдеворини яратиш, иқтисодий ислохотларни ҳар томонлама мустаҳкамлаш ва чуқурлаштиришда аҳоли ва аҳоли миграциясига оид хариталар муҳим аҳамият касб этади.

Аҳолини харитага олиш жараёнларининг ривожланиши бозор иқтисодиётининг бошқарув тизими ва хўжалик юритиш усулларини такомиллаштириш зарурлигини ҳисобга олган ҳолда башорат қилишда айниқса жуда муҳимдир.

Ишнинг мақсад ва вазифалари. Тадқиқотнинг мақсади аҳолининг табиий ва механик ҳаракатларини харитага олиш ва уни картографик методлар билан таҳлил ҳамда хариталардан фойдаланиш бўйича аниқ таклиф ва тавсиялар беришдан иборат. Ушбу мақсадга эришиш жараёнида қуйидаги вазифалар қўйилган ва улар ўз ечимини топган: 1) аҳолини табиий ва механик ҳаракатини картографик таъминланганлик даражасини ўрганиш ва таҳлил қилиш; 2) аҳоли ҳаракатларини харитага олишда картографик методни қўллаш зарурати ва аҳамиятини ёритиб бериш.

Асосий қисм. Юртимизда аҳолини харитага олиш ишлари ўтган асрнинг 70 – йилларидан Ўзбекистон комплекс илмий – маълумотнома географик атласини тайёрлаш билан боғлиқ ҳолда ривожлана бошлади. Атласда берилган аҳоли хариталари ижтимоий-иқтисодий тадқиқотлар воситаси бўлибгина қолмасдан, балки режалаштириш ва башорат қилишнинг муҳим илмий–амалий қўлланмаси вазифасини ҳам бажаради. Бироқ, мазкур атласда Ўзбекистон аҳолисининг демографик хусусиятлари тўлиқ акс эттирилмаган. Чунончи, аҳоли жойлашишининг типлари ва демографик хусусиятлари, аҳолининг жинсий ва ёш таркиби, оилавий ҳолати ва оилаларнинг катта–кичиклиги, туғилиш, ўлим каби маълумотлари акс эттирилмаган.

Аҳолини мажмуали харитага олиш – аҳолига оид барча асосий кўрсаткичларни, уларни муайян ижтимоий – иқтисодий ва табиий шарт –шароитлар билан мураккаб ўзаро алоқаларга эга эканлиги туфайли алоҳида аҳамият касб этади. Ўзбекистон комплекс илмий–маълумотнома атласининг яратилиши мавзули харитага олишни ушбу йўналишнинг ривожланишини тезлаштирди. Бироқ, аҳолига хос демографик ва ижтимоий-иқтисодий хусусиятларни тўлиқ тасвирлаш учун республика аҳолисининг ҳамма соҳасини ўз ичига оладиган “Аҳолишунослик” атласи зарурдир. Шундай атлас учун тасвирлар қамровини ва ҳаққонийлигини ошириш, аҳолининг жойлашиши, урбанизация, меҳнат ресурсларининг шаклланиши ва улардан фойдаланиш хусусиятларига хос қонуниятларни очиш кабилар муҳим ҳисобланади [2].

Аҳолини харитага олишда унинг турли йўналишларини (географик, демографик, этнографик, ижтимоий – иқтисодий) чуқур ўрганиб, зарур манбаларни тўплаб, уларни таҳлил этиб, тизимга солиб, хариталарни рўйхатини тузиб, уларни махсус мазмунини ишлаб чиқиб, картографик тасвирлаш усулларини тўғри танлаб, сўнгра харита яратиш ишларини бошлаш керак. Мамлакат иқтисодиётинининг етакчи тармоқларини мақсадга мувофиқ, мавжуд шарт – шароитларни ҳисобга олиб жойлаштирилади ва ривожлантиришда, шунингдек ишлаб чиқариш кучларини ҳудудий тақсимлашда аҳоли хариталари муҳим восита ҳисобланади. Бевосита аҳолиси бўйича харитаси яратилаётган ҳудуднинг аҳоли пунктларида яшайдиган аҳолиси сони, ҳудудлар бўйича аҳолиси сони, зичлиги, майдон бўйича жойлаштириш кабиларни эътиборга олиш муҳимдир [5].

Харитада Ўзбекистон аҳолисининг табиий ўсиши картограмма усулида, картодиаграмма усули билан эса ҳар мингта аҳолига нисбатан туғилганлар ва ўлганлар сони ҳамда аҳолининг табиий ўсиши тасвирланган. Рақамли маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси томонидан чоп этилган “Ўзбекистон демографик йиллик тўплами” дан олинган.

1-жадвал

Ўзбекистон аҳолисининг табиий ва механик ҳаракати кўрсаткичлари

Йиллар	Аҳоли сони минг киши	Аҳоли сонининг умумий ўсиши		Шу жумладан			
		минг киши	%	Табиий ўсиш		Миграцион ўсиш	
				минг киши	улуши,%	минг киши	улуши,%
1990	20222	386,0	100,0	567,4	146,9	-181,4	-46,9
2000	24488	325,0	100,0	392,0	120,6	-67,0	-20,6
2011	29555,4	432,0	100,0	479,5	110,9	-47,6	-10,9
2017	32120,5	536,2	100,0	554,8	103,3	-18,6	3,46
2018	32656,7	598,0	100,0	613,6	102,6	14,8	2,47

Жадвал Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тузилган

Ўзбекистон аҳолисининг табиий ва механик ҳаракати кўрсаткичларига эътибор қаратганда (1-жадвал) кўришимиз мумкинки, аҳолининг табиий ўсиши йиллар мобайнида доимо ижобий бўлган, аммо механик ҳаракат натижаси, яъни миграция сальдоси, манфий қолдиққа эга бўлиб ижобий томонга ўзгараётганини эътиборга моликдир. Ўзбекистон аҳолиси сонининг умумий ўсиши доимо ижобий ҳолатдадир. Аҳоли ва аҳоли зичлигини кўрсатувчи хариталардан турли хил мақсадларда фойдаланиш мумкин. Аҳолининг жойлашиш хусусиятларини харитада тасвирлашни баъзи бир масалаларни ечишда В.Л. Червяков таклиф қилган аҳоли жойлашишини имконият майдони (потенциал поля расселения) усули асосида аниқ кўрсатиш мумкин. Бунда мутлоқ ва нисбий ареал усуллари ҳам фойдаланиш мумкин. Аҳолини зичлиги харитасини тузишда изолиниялар усули ҳам қўллаш мумкин. Масалан, Тошкент, Фарғона, Андижон, Наманган, Қашқадарё ва Сурхондарё вилояти аҳолисининг зичлигини ҳисоблашда ушбу ҳудудларга характерли бўлган рельеф хусусиятларини ҳисобга олишга тўғри келади. Тоғли ҳудудларда аҳоли неча метр денгиз сатҳидан баландликларда жойлашганини изолиния усулида кўрсатилади, шу асосда саноат корхоналарини жойлаштиришда, транспорт воситаларини куришда ва хўжаликнинг бошқа соҳаларида фойдаланиш мумкин [3].

Аҳолини жойлашиши зичлик харитаси билан узвий боғланган бўлиб, кўпга аҳоли билан боғлиқ бўлган муаммоларни очиб бериш имкониятини яратади. Аҳоли сонининг кўпайиши ва камайиши кўп жиҳатларга боғлиқ бўлиб, аҳолини умумий ўсишини туғилиш ва ўлим натижаси ҳисобланган табиий ҳаракат, кўчиб келиш ва кўчиб кетиш натижасида ҳосил бўлган механик ҳаракат кўрсаткичлар билан ўлчанади. Аҳолини механик ҳаракати, янги иш жойларига жўнаб кетиш, олий ўқув юрларига ўқишга бориш ва бошқа кўрсаткичлар аҳолини кўпайиши ва камайишига яъни аҳоли билан боғлиқ статистик рақамларнинг ўзгаришига сабаб бўлади. Аҳолини туғилиш коэффициентини кўрсатувчи маълумотлар асосида махсус аҳолини ўсиш хариталари тузилади. Хариталарда ҳудудлар бўйича аҳоли сонини вақт бўйича ўзгаришларини кўрсатиб бериш мумкин. Ўлим коэффициенти асосида аниқланган маълумотларни кўрсатиш билан унинг сабабларини, яъни экологик вазиятни ёки касалликларни кўпайиш сабабларини билиш имкониятини беради. Бу иккита кўрсаткич тасвирланган хариталарда мазкур ҳудудда табиий ўсиш коэффициентларини ҳудудлар бўйича тарқалишини кўрсатиб беради. Натижада табиий ўсишни кўпайтириш ёки камайитириш чораларини излаш имкони яратилади.

Сўнги вақтларда бир, уч, беш ва етти ёшгача бўлган болалар ўлимини акс эттирувчи хариталар тузилмоқда, шу асосда ҳудудларда болаларни соғлигини сақлаш муаммоларининг ечимини топишда фойдаланилмоқда. Аҳолини ўсиш даражасини кўрсатувчи хариталарни тузиш билан мамлакатни келажақдаги демографик масалаларни маълум даражада ҳал қилишда ёрдам бериш мумкин [7].

Аҳолини географик жойланиши аҳолишуносликнинг бошқа соҳаларига қараганда аҳамияти кам эмас, чунки шаҳар ва қишлоқ аҳолисини географик жойланиши кўп ижтимоий-иқтисодий хусусиятларни очиб беришга ёрдам беради. Харитада агар аҳоли сувли ҳудуд, яъни денгиз бўйида кўпроқ жойлашганлиги тасвирланган бўлса, унда мазкур ҳудуддаги туб аҳолининг иш билан бандлиги денгиз кемачилиги ва балиқчилик билан ва иқлими иссиқ ва мўътадил ҳудудларда жойлашганлиги тасвирланган бўлса, дам олиш ва туризм билан боғлиқлигини кўрсатади [8].

Агар шаҳар аҳолиси харитада кўпроқ тасвирланса, хизмат кўрсатиш ва саноат тармоқлари ривожланганлигини, агар аҳоли дарё бўйи ҳудудларида (иссиқ минтақаларда жойлашган бўлса) кўпроқ қишлоқ хўжалиги билан боғлиқлигини кўрсатиб беради. Масалан, Ўзбекистонда Хоразм, Қорақалпоғистон ҳудудлари Амударё бўйида жойлашганлигини кўрсатиб харитада қишлоқ аҳолиси қишлоқ хўжалиги билан шуғулланишини кўриш мумкин. Тошкент вилоятида тоғолди ҳудудларида аҳоли жойлашганлигини сабаби қазилма бойликлардан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган тоғ-кон саноати билан боғлиқлигини кўриш мумкин.

Аҳолини харитага олишни ривожлантириш учун аҳоли бўйича асосий кўрсаткичларни аҳоли сони ва уни таркибий тузилиши, динамикаси, меҳнат ресурслари, бандлик даражасини, хўжалик тармоқлардаги ишлаётганлар сони, ишсизлик ва бошқа хусусиятлари бўйича тармоқларга бўлиб кўрсатиш зарур [4].

Аҳолининг табиий ва механик ҳаракатлари хариталарини лойиҳалаш ва тузишда майда, ўрта ва йирик масштаблардан фойдаланиш мумкин. Масалан, 1:1 000 000, 1:1 500 000, 1:2 500 000 ушбу масштаблар майда масштаб бўлиб, бу масштабларда Ўзбекистон Республикасининг аҳолиси ва аҳолининг механик ҳаракати хариталарини яратиш мумкин. Бунда вилоятлар кесимида умумий маълумотлар киритилади. Ўрта масштаб 1:200 000, 1:300 000, 1:500 000 бўлиб бу масштаблар ёрдамида вилоятлар хариталарини яратиш мумкин. Бунда бир вилоятдан бошқа вилоятга кўчиб кетган аҳолини шунингдек бошқа давлатга кўчиб кетган ва кўчиб келган аҳоли ҳақида маълумотларни бериш мумкин. Йирик масштаблар 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 бўлиб бу масштабларда шаҳар ва туманларни механик ҳаракати хариталарини яратиш мумкин, масалан бирон бир шаҳар ёки тумандан, бошқа шаҳар ёки туманга кўчиб кетган ёки кўчиб келган мигрантларни кўрсатиш мумкин, бу масштабларда туман чегаралари ҳам яққол тасвирланади.

Аҳоли хариталарида аҳолини жойлашувини ва уларни хусусиятларини кўрсатишда космик суратлардан фойдаланишнинг аҳамияти катта, чунки аэрокосмик суратларда аҳоли яшайдиган пунктларни ажратиш олиш имконияти юқори ва уни функционал хусусиятларини аниқлаш анча осон кечади.

Хулоса. Ҳар қандай аҳоли ва миграция хариталари мавзули хариталарга хос бўлиб умумгеографик харита элементларидан ва махсус мазмундан ташкил топган бўлади. Хариталарда тасвирланган махсус мазмун ва картографик тасвирлаш усулларида қатъий назар, баъзиларида кўпроқ баъзиларида камроқ умумгеографик элементлар ҳам тасвирланиши керак.

Бугунги кунда юртимизда, шунингдек, яқин ва узоқ хориж давлатларида аҳолини тавсифлаш хариталарини лойиҳалаш учун масофадан зондлаш орқали олинган маълумотлардан, яъни тасвирлардан унумли фойдаланиб аҳоли хариталари тузилмоқда. Аҳолини кенг қамровда харитага олиш учун биринчи навбатда аҳолини

рўйхатга олишни ўтказиш ва аҳоли хариталарини масштаби ва мазмуни бўйича кенг доирада тадқиқот олиб бориш лозим. Бундан ташқари, аҳолини харитага олиш ишларини кенгайтиришда, географик ахборот тизимлари – (ГАТ) ни ва автоматлашган маълумотлар банкни тайёрлаш керак бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдурахмонов Қ., Абдураманов Х. Демография. – Тошкент: Ношир, 2011. – 364 б.
2. Мирзалиев Т., Мусаев И., Сафаров Э. Ижтимоий-иқтисодий картография. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2009. – 141 б.
3. Мирзалиев Т., Сафаров Э.Ю., Эгамбердиев А., Қорабоев Ж.С.. Карташунослик. – Тошкент, 2012. – 240 б.
4. Мубораков Х., Ахмедов С. Геодезия ва картография. – Тошкент, 2002. – 304 б.
5. Сафаров Э.Ю., Авезов С.А., Алланазаров О.Р., Ойматов Р.Қ. Карташунослик. – Тошкент: Университет, 2012. – 152 б.
6. Сафаров Э.Ю., Абдурахмонов Х.А., Ойматов Р.Қ. Геоинформацион картография. – Тошкент: Университет, 2012. – 180 б.
7. Эгамбердиев А. Ижтимоий-иқтисодий картография: услубий кўрсатма. – Тошкент, 2014. – 96 б.
8. Қаюмов А.А., Якубов Ў.Ш., Абдуллаев А.Г. Аҳоли географияси ва демография асослари. – Тошкент, 2011. – 161 б.

Мубораков Х., Мирмахмудов Э.Р., Рузиев А.С., Юсупжанов О.Ф.* НЕКОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕФЕРЕНЦНОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. В статье приводятся некоторые требования к национальной референцной системе координат. Изменение координат классической геодезической сети из-за глобальных и локальных смещений микролит описывается в данной статье. Отмечается роль современных спутниковых навигационных системы при повышении точности координат геодезической сети. Актуальность внедрения национальной референцной системы координат Узбекистана и применение ее в кадастре, регистрации недвижимости, топографии и картографии детально описывается в данной работе. Возможность перехода от одной системы координат к глобальной системе координат за счет применения параметров перехода анализируется здесь. Предлагается выполнить модернизацию существующей геодезической сети с помощью GNSS приемников и редуцировать к международной системе координат ITRF.

Ключевые слова: референцная система, СК-42, ГГС, СГС, GNSS, ITRF.

Ўзбекистон миллий референц координаталар системасига баъзи талаблар

Аннотация. Мақолада миллий референц координаталар системасига баъзи талаблар келтирилади. Анъанавий геодезик тармоқ координаталарининг глобал ва маҳаллий микролиталарнинг силжиши туфайли ўзгаришлари ушбу мақолада ёритилади. Геодезик тармоқ пунктларининг аниқлигини оширишда замонавий сунъий йўлдош системаларининг роли кўрилади. Ушбу ишда Ўзбекистоннинг миллий референц координата системаларини жорий этиши ва уни кадастрда, кўчмас мулкни рўйхатга олишда, топография ва картографияда

* **Мубораков Ҳамидхон** – доцент кафедры геодезии и геоинформатики Национального университета Узбекистана, кандидат технических наук. E-mail: k.muborakov@nuu.uz

Мирмахмудов Эркин Рахимжанович – доцент кафедры геодезии и геоинформатики Национального университета Узбекистана, кандидат физико-математических наук. E-mail: erkin_mir@mail.ru

Рўзиев Азизжон Савриддинович – старший преподаватель кафедры геодезия и геоинформатики Национального университета Узбекистана. E-mail: azizjon.ruziyev84@gmail.com

Юсупжонов Отабек Ғайибжонович – преподаватель кафедры геодезия и геоинформатики Национального университета Узбекистана. E-mail: yusupjonov_otabek@mail.ru

(Қашқадарё вилояти мисолида)

Мавлонов А.М. Бухоро давлат университетидида география таълим йўналишига асос солиниши ва ривожланиши 186

Турдимамбетов И.Р., Балтабаев О.О. Қорақалпоғистон Республикаси фитотопонимлари тахлили 192

ГИДРОЛОГИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЯ ВА ИҚЛИМШУНОСЛИК**ГИДРОЛОГИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ**

Верещагина Н.Г., Кудышкин Т.В. Исследование содержания загрязняющих веществ в донных отложениях в зоне впадения коллектора цгк в акваторию оз. Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер 198

Турғунов Д.М., Назаркулов О.А., Гулмурзаева Б.А. Тоғ дарёлари сувлилик даражасини ўзгаришига атмосфера ёғинлари турларининг таъсирини статистик баҳолаш (Писком дарёси мисолида) 208

Разикова И.Р., Нишоннов Б. Э. Оценка качества воды реки Сох по гидрохимическим параметрам 214

Гафуров А.А., Ахмедова Т.А., Турғунов Д.М., Гафуров А.А. Қор қоплами динамикасини масофадан зондлаш орқали дарё оқимини прогнозлаш масалалари (Яккабоғдарё мисолида) 220

Мягков С.В., Гавриленко Н.Н., Мягков С.С., Гофуров Т.К. Оценка ледникового стока в бассейне реки Сох графо-статистическим методом 225

Эргашева Ю.Х., Петров Ю.В., Эгамбердиев Х.Т., Арипджанова Ф.А. Географическое распределение влагосодержания воздуха при северном холодном вторжении 232

Нишоннов Б.Э., Исабеков С.Р., Разикова И.Р. Загрязнения рек Ташкентской области стойкими хлорорганическими пестицидами 236

Матчанов О.Ж. Худудларнинг иқлим ўзгариши таъсирини тайёргарлигини баҳолаш ва картада акс эттириш масалалари 242

Хикматов Б.Ф. Курбонқўл ҳавзасида пайдо бўлган тўғонли кўллар тизими ва уларнинг морфометрик кўрсаткичларини аниқлаш 249

Эрлапасов Н.Б. Сўх дарёси оқимининг ҳосил бўлишига ер ости сувларининг кўшган ҳиссасини микдорий баҳолаш 254

Арипджанова Ф.А., Петров Ю.В., Эгамбердиев Х.Т., Эргашева Ю.Х. Тенденции изменения опустынивания территории Узбекистана в XXI столетии 261

Рапиқов Б.Р. Тўхтағул ГЭСлар каскадининг Норин дарёси сув режимига таъсири 266

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ ВА ГЕОИНФОРМАТИКА**ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА**

Курбанов Б.Т., Джураев Н.М., Ёдгоров Ш.И., Хусамитдинов А.С. Анализ и оценка инженерно-геологических условий расположенных в высокосейсмичной зоне водохранилищ с применением ГИС-технологий и материалов дзз (на примере Пачкамарского водохранилища) 273

Нигматов А.Н., Ибрагимов О.А. Замонавий картография фани ва унинг илмий тадқиқот методологияси 283

Якубов Ғ.З., Муборақов Х. Йирик масштабда қишлоқ хўжалиги карталарини тузишда масофадан зондлаш материалларидан фойдаланиш масалалари 294

Беканов К.К. Суғориладиган ерларни сифат жиҳатдан баҳолаш хариталарини тузиш жараёнларини автоматлаштириш 300

Эгамбердиев А., Каримов Ш.Ф., Салохитдинова С.С. Гендер тенглиги кўрсаткичларини ГАТ технологиялари асосида харитага олиш (Ўзбекистон Республикаси мисолида) 305

Юсупов Б.Н., Очилов Ш.Ш. Аҳолининг табиий ва механик ҳаракатини харитага олишнинг айрим услубий масалалари 311

Муборақов Х., Мирмахмудов Э.Р., Рузиев А.С., Юсупжанов О.Ғ. Некоторые требования к созданию национальной референцной системы координат Узбекистана 316

Уврайимов С.Т., Сафаров Э.Ю. Ўрта аср Шарқ давлатларидаги илмий марказларда картографик тадқиқотлар ва уларнинг пайдо бўлиш омиллари 322

Очилов Ш.Ш., Юсупов Б.Н., Беканов Қ.Қ. Давлат кадастрлари хариталарини ГАТ дастурлари асосида яратиш масалалари 327